

О ПАСПОРТЕ МЕГАПРОЕКТА

Практически во всех странах крупные инфраструктурные проекты (т.н. мегапроекты) обосновываются, если обосновываются, крайне некачественно, на основе неточных оценок затрат и выгод. Затраты, как правило, занижаются на ранних стадиях проектирования, а прогнозные значения выгод часто значительно отличаются от фактических (Флиvbьорг и др., 2014). Причинами ошибок могут быть умышленное преуменьшение негативных рисков проекта, чрезмерно оптимистическое, иррациональное отношение разработчиков к "своему" проекту, непрозрачность решений, когда непонятно, кто продвигает проекты и на основе каких критериев или мотивов.

Довольно сложно отличить друг от друга добросовестное заблуждение в условиях неопределенности, не вполне профессиональную оценку и заведомое искажение информации. Неоднократные изменения, обычно в сторону увеличения, сметы крупных проектов находятся в центре общественного внимания и в России. Обычно ошибочно считается, что именно первоначальные заниженные оценки, взятые с "потолка" для более успешного продвижения проекта, являются более правильными, а пересчитанные на основе детализированных проектных решений искусственно завышены.

Существенное занижение рисков и, в частности, ожидаемых затрат не обязательно влияет на выбор проектов, если, например, "уровень вранья" пропорционален затратам, а прогнозные выгоды, в среднем, соответствуют фактическим. Последнее, скорее всего, выполняется для зарубежных проектов строительства автомобильных дорог (Flyvbjerg и др., табл. 1, 2006).

Значительная интервальная неопределенность, даже в случае правдивой оценки затрат и выгод, всё равно приводит к потерям социально-экономического эффекта в сравнении с гипотетической ситуацией полного знания. Чтобы минимизировать эти потери следует повышать качество предпроектных изысканий, не ограничиваясь только теми проектами, которые уже намечены к реализации, избегать неочевидных предварительных решений (Samset и др., 2015), что может быть достигнуто более неопределенными формулировками, принятые решения должны не только уточняться, но и пересматриваться с возможностью и отмены.

Явные и хронические недостатки систем принятия решений в некоторых зарубежных работах довольно удачно формулируют в парадоксальной форме (Флиvbьорг и др., 2014), (Samset и др., 2015). Остановимся на некоторых из них.

1. Важность принимаемых решений обратно пропорциональна количеству информации, на основе которой эти решения принимаются. По мере разработки проекта информации всё больше и больше. На ранней стадии, когда правительство или иные управленческие структуры только объявляют публично о намерении реализовать проект, о нем почти ничего не известно. Качество прогнозов спроса на инфраструктурные услуги (в случае транспортных проектов - прогнозов объемов перевозок и интенсивности движения транспортных средств), по-видимому, не может быть улучшено и не зависит от того, разрабатываются ли прогнозы под конкретный проект или используются общенациональные

транспортные модели, причем ситуация не улучшается со временем (Флиvbьорг и др., 2014), т.е., очевидно, совершенствование используемых моделей и компьютерных систем не дает видимых результатов. Однако неопределенность сметной стоимости снижается как при детализации решений, так и в результате изысканий.

2. Хотя известно, что первоначальные оценки сметной стоимости мегапроекта крайне неточны и обычно занижены, структуры, принимающие решения, не пытаются как-то исправить ситуацию. Уровень затрат на изыскания при формировании первоначальных рамочных решений, которые во многом определяют, какие проекты и в какой конфигурации будут реализованы, явно недостаточен (Samset и др., 2015).

3. Основные первоначальные решения редко меняются впоследствии, даже при существенных изменениях оценочных затрат и выгод мегапроекта. Более того, оценка эффекта от реализации проекта не всегда пересчитывается при значительном увеличении сметы.

Одним из важных направлений улучшения качества экономического проектирования является повышение прозрачности принимаемых решений. В России публикуются паспорта инвестиционных проектов, которые утверждаются (и редактируются по мере уточнений) распоряжениями правительства. Паспорта содержат, в том числе, сведения о сметной стоимости проекта и сроках окупаемости. Этого недостаточно, желательно их дополнить следующими пунктами: сметная стоимость проекта до ее утверждения и корректировок в Госэкспертизе, показатели социально-экономической эффективности: чистая приведенная стоимость (Net Present Value - NPV), отношение выгод к затратам (benefit to cost ratio - BCR) и приростные чистые выгоды в 5-й год эксплуатации объекта. Последний показатель позволяет оценить, действительно ли реализация проекта необходима или ее можно отложить - чистые приростные выгоды должны быть не меньше произведения нормы дисконта на дисконтированную сметную стоимость. Кроме того, важны и сведения об основных (2-3) альтернативных вариантах проекта. Если выбран не лучший вариант или проект может быть отложен, должны быть указаны мотивы, объясняющие, почему были приняты не самые эффективные решения. В отличие от срока окупаемости показатели NPV или BCR легко пересчитать в случае изменения стоимости проекта, не зная значений чистых выгод проекта за весь расчетный период, что упрощает мониторинг эффективности проекта - более полные расчеты, имеющиеся в проектной документации, обычно отсутствуют в открытом доступе.

Список использованных источников

- Флиvbьорг Б., Брузелиус Н., Ротенгаттер В.* Мегапроекты и риски. Анатомия амбиций / пер. с англ. – М.: Альбина Паблишер, 2014.
- Flyvbjerg B., Holm M., Buhl S.* Inaccuracy in Traffic Forecasts // *Transport Reviews*, 2006, Vol. 26, No. 1, pp. 1-24, Taylor & Francis.
- Samset K., Volden G.H.* Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance // *International Journal of Project Management*, 2015, №1, pp. 1-17. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.014>.